

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613609>

УДК 624.139.26

ВЛИЯНИЕ ЦИКЛА ЗАМОРАЖИВАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ НА МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ ГЛИНИСТОГО ГРУНТА С РАЗЛИЧНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

А.А. Кузнецов, М.О. Мугинова,
магистрант 2 года, напр. «Геотехника»

И.Н. Парамонов,
к.т.н., доц.,
СПбГАСУ,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Приведены результаты влияния цикла замораживания-оттаивания на деформационные характеристики грунта (модуль деформации), а также влияние влажности на изменение модуля деформации. Установлено, что с увеличением начальной влажности разница между модулем деформации грунта до цикла промерзания-оттаивание и после сокращается. Полученные данные позволяют установить применимость данного результата для анализа изменения грузовой осадки зданий и сооружений при изменении температурного режима грунтов.

Ключевые слова: модуль деформации, цикл промерзания-оттаивание, деформационные характеристики грунта, влажность, изменение

INFLUENCE OF THE FREEZE-THAWN CYCLE ON THE DEFORMATION MODULUS OF CLAY SOIL WITH DIFFERENT MOISTURE

A.A. Kuznetsov, M.O. Muginova,
master student 2 years, direction "Geotechnics"

I.N. Paramonov,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
SPbGASU,
Saint Petersburg

Annotation: The results of the influence of the freeze-thaw cycle on the deformation characteristics of the soil (deformation modulus), as well as the influence of humidity on the change in the deformation modulus, are presented. It has been established that with an increase in the initial moisture content, the

difference between the modulus of soil deformation before the freezing-thawing cycle and after is reduced. The data obtained make it possible to establish the applicability of this result for the analysis of changes in the cargo draft of buildings and structures with a change in the temperature regime of soils.

Keywords: modulus of deformation, freezing-thawing cycle, soil deformation characteristics, humidity, change

Изучение свойств сезонно оттаивающих грунтов остается актуальной задачей, это связано с тем, что процессы промерзания и оттаивания грунтов имеют место на больших территориях России, в том числе и в средних широтах. Исследования, связанные с анализом изменения механических и деформационных характеристик грунтов после цикла замораживания-оттаивания, важны во многих областях гражданского и промышленного строительства.

Изучением данного вопроса занимались многие ученые. Отечественные исследования, направленные на влияние процесса замораживания-оттаивания грунтов на их свойства, началось в 30-х годах прошлого столетия благодаря работам М.И. Сумгина и Н.А. Цытовича [1-7], с того момента был накоплен большой опыт исследования изменения различных свойств мерзлых грунтов при оттаивании и уплотнении.

Изучением влияния циклов замораживания-оттаивания на сегодняшний день во многом занимаются китайские ученые. Так исследования в работе [5], показали, что удельное сцепление уменьшается с ростом влажности образца и данное изменение достигает наибольшего значения при влажности на границе текучести. Угол внутреннего трения также падает на 40-60 %.

Влияние замораживания-оттаивания на физические свойства грунтов исследовали ученые Э. Чемберлен и А. Гоу [8]. Ими были произведены испытания в условиях компрессионного сжатия глинистых грунтов. В рамках данных испытаний проводилось изучение изменения структуры и проницаемости. Учеными было получено, что для мелкозернистых грунтов с меньшим количеством глинистых частиц наблюдается незначительное изменение пористости, что вызвано завершением изменения его структуры. Также было зафиксировано увеличение проницаемости, данное поведение грунта связано с разрушением структурных связей, которые образовывали глинистые частицы, и возникновение новых каналов для движения воды.

Над данной темой работают и ряд российских ученых. Так в Е.А. Брагар [6] провести трехпараметрический парный эксперимент с целью анализа влияния пористости, начальной влажности и количества циклов

замерзания-оттаивания на инженерные характеристики грунта, такие как угол внутреннего трения и сцепления.

Хотя было проведено значительное количество исследований, они имеют ряд недостатков: на сегодняшний день вопрос изменения деформационных характеристик грунта после цикла промерзания-оттаивания остается малоизученным; отсутствует качественная зависимости изменения модуля деформации после цикла замерзания-оттаивания для глинистого грунта, отсутствует зависимость изменения модуля деформации после цикла замерзания-оттаивания от начальной влажности.

Методология исследования.

Основой исследования являлась стандартная методология компрессионного сжатия грунтов. Задачей исследования являлось определение изменения общего модуля деформации грунта после одного цикла замораживания-оттаивания. В рамках данного исследования определялся модуль деформации грунта в природном состоянии при различной влажности и после промораживания-оттаивания.

Определение общего модуля деформации проводилось на компрессионном приборе компании «Геотек». Компрессионный прибор предназначен для определения деформационных свойств грунтов по различным схемам согласно [1].

Испытания проводились на образцах грунта ненарушенного сложения, с различной влажностью, образцы имели форму цилиндра (диаметр 71 мм, высота 35 мм). Испытания грунта до цикла промораживания-оттаивания проводились по схеме без предварительной подготовки по схеме, согласно [1].

Образцы, подвергшиеся циклу замораживания-оттаивания, подвергались предварительной подготовки. Перед замораживанием образцов грунт вырезался режущим кольцом затем образец помещался в рабочее кольцо и готовые образцы помещались в холодильную камеру в мерзлотную лабораторию СПбГАСУ. Холодильная установка ИФ-56 позволяет устанавливать постоянную температуру, замораживание образцов производилось при температуре -5°C .

После стабилизации грунта в климатической камере, производилось выдерживание образца грунта 12 ч. при заданной температуре. После выдерживания образца проводилось всестороннее оттаивание при комнатной температуре. Далее осуществлялось компрессионное испытание образца аналогично как при испытании грунта в естественном состоянии.

Результаты экспериментальных исследований и выводы.

Результаты статистической обработки полученных значений деформационных характеристик представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты компрессионных испытаний

Регион, №	Грунт	Влажность, ω , %	Компрессионный модуль деформации до промораживания-оттаивания, E_1	Компрессионный модуль деформации до промораживания-оттаивания, E_2	Изменение, %
1	Суглинок	22.1	4.56	3.97	13
		25.6	4.01	3.15	21
		26.4	3.89	2.95	24
2	Супесь	26.1	23.68	20.98	11
		27.2	21.87	18.12	17
		28.3	20.1	16.14	20
3	Супесь	19	7.45	6.1	18
		20.8	7.21	5.6	22
		22.2	7.04	5.2	26
4	Суглинок	19.2	5.72	4.98	13
		20.5	5.51	4.2	24
		21	5.45	3.9	28

По результатам экспериментальных исследований можно сделать вывод, что при значения общего модуля деформации в результате промерзания и оттаивания грунта снижается в среднем на 12-25 %, а также получено, что с изменением влажности, изменяется общий модуль деформации – при возрастании влажности, модуль деформации уменьшается. Данное снижение происходит по линейной зависимости в случае увеличения влажности для грунта в природном состоянии и после цикла промерзания-оттаивания. При одинаковом содержании влаги модуль упругости для 0 циклов замораживания-оттаивания больше, чем модуль упругости 1 цикла замораживания-оттаивания, данная тенденция сохраняется при изменении влажности.

Список литературы

- [1] ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости. – М.: МНТКС, 2011. 162 с.
 [2] ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. – М.: Межгосударственный стандарт, 2013. 63 с.

[3] ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. – М.: Стандартин-форм, 2016. 23 с.

[4] ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. – М.: Госкомитет по делам строительства. 1979.

[5] Effect of freeze-thaw cycles on mechanical behavior of compacted fine-grained soil / G. Li, W. Ma, S. Zhao, Y. Mao, Y. Mu // New York – USA: American Society of Civil Engineers, 2012. 72-81 p.

[6] Оценка прочностных характеристик илисто-глинистые почвы в циклах замерзания-оттаивания. заявл. науч. 2022,12, 802. / Э. Брагар, Ю. Пронозин, А. Жусупбеков, А. Гербер, А. Сарсембаева, Т. Муздыбаева, Ю.З. Сарабекова <https://doi.org/10.3390/app12020802>.

[7] Цытович Н.А. Основы механики мерзлых грунтов. / Н.А. Цытович, М.И. Сумгин – М.: Изд-во АН СССР, 1937. 432 с.

[8] Chamberlain E. Effect of freezing and thawing on the permeability and structure of soils / E. Chamberlain, A. Gow // Engineering Geology. – 1979. V. 13. 73-92 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] GOST 12248-2010. Soils. Methods for laboratory determination of strength and deformability characteristics. – М.: MNTKS, 2011. 162 p.

[2] GOST 25100-2011. Soils. Classification. – М.: Interstate standard, 2013. 63 p.

[3] GOST 5180-2015. Soils. Methods for laboratory determination of physical characteristics. – М.: Standartin-form, 2016. 23 p.

[4] GOST 12536-79. Soils. Methods for laboratory determination of granulometric (grain) and microaggregate composition. – М.: State Committee for Construction. 1979.

[5] Effect of freeze-thaw cycles on mechanical behavior of compacted fine-grained soil / G. Li, W. Ma, S. Zhao, Y. Mao, Y. Mu // New York – USA: American Society of Civil Engineers, 2012. 72-81 p.

[6] Evaluation of the strength characteristics of silty-clayey soils in freeze-thaw cycles. dec. scientific 2022,12, 802. / E. Bragar, Yu. Pronozin, A. Zhusupbekov, A. Gerber, A. Sarsembaeva, T. Muzdybaeva, Yu.Z. Sarabekov <https://doi.org/10.3390/app12020802>.

[7] Tsytovich N.A. Fundamentals of mechanics of frozen soils. / ON THE. Tsytovich, M.I. Sumgin – М.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1937. 432 p.

[8] Chamberlain E. Effect of freezing and thawing on the permeability and structure of soils / E. Chamberlain, A. Gow // Engineering Geology. – 1979. V. 13. 73-92 p.

© А.А. Кузнецов, М.О. Мугинова, И.Н. Парамонов, 2022

Поступила в редакцию 24.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Кузнецов А.А., Мугинова М.О., Парамонов И.Н. Влияние цикла замораживания-оттаивания на модуль деформации глинистого грунта с различной влажностью // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 66-71. URL: <https://ip-journal.ru/>